

Олександр ПАШНЮК

*аспірант 1 року навчання ОНП «Економіка»
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка*

Науковий керівник:

Анжела ІГНАТЮК

*декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка*

СМАРТ-ПЛАТФОРМИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: МЕРЕЖЕВІ ЕФЕКТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Прискорена цифровізація економіки та поширення технологій четвертої промислової революції (Industry 4.0) зумовлюють принципову трансформацію організаційних та економічних відносин у системі охорони здоров'я. Впровадження смарт-технологій – штучного інтелекту, Інтернету речей (IoT), хмарних обчислень та телемедицини – породжує якісно нову інституційну форму: цифрові медичні платформи, що функціонують за логікою багатосторонніх ринків. Згідно зі звітом HIMSS, близько 80 % систем охорони здоров'я у світі планують збільшити обсяг інвестицій у цифрові рішення протягом найближчих п'яти років, а світовий ринок медичних послуг у 2022 р. сягнув майже 7,5 трлн дол. США [6]. Це ставить питання про економічні закономірності функціонування таких платформ у центр наукової дискусії.

Теоретичний фундамент аналізу медичних смарт-платформ складає концепція багатосторонніх ринків. За визначенням, обґрунтованим І.В. Гончаруком, багатосторонній ринок – це сукупність відносин, що виникають у процесі реалізації або обміну товарів та послуг за допомогою посередника-бізнес-платформи, яка забезпечує виникнення мережеских ефектів та взаємодію між двома або більше групами суб'єктів ринку [1]. Медична платформа типу Helse або національна система eHealth є прикладом такого ринку: вона одночасно обслуговує пацієнтів, лікарів та медичні заклади, страхові компанії та державу як регулятора. Попит між цими групами є взаємозалежним: розширення бази пацієнтів підвищує цінність платформи для лікарів, і навпаки. В умовах четвертої промислової революції бізнес-платформи охоплюють, зокрема, й галузь охорони здоров'я, трансформуючи традиційні ринки медичних послуг у багатосторонні [1].

Ключовою економічною властивістю смарт-платформ у медицині є генерація мережеских ефектів. Відповідно до порогової моделі, розробленої А.І. Ігнатюк та В.В. Ігнатюком і апробованої на даних ринку мобільного зв'язку України, функція корисності від кількості учасників мережі описується логарифмічним законом [2]. Перенесення цього висновку на медичні платформи дозволяє зробити важливий практичний умовивід: зростання бази зареєстрованих лікарів і пацієнтів підвищує корисність платформи для кожного нового учасника, але гранична корисність кожного додаткового учасника поступово спадає. Для медичних платформ критично важливим є досягнення «критичної маси» – порогового числа учасників, після якого мережа стає самопідтримуваною. Станом на 2024 р. дорожня карта МОЗ України охоплює

понад 100 цифрових проєктів, що свідчить про досягнення системою eHealth зазначеного порогу [5].

Специфіка ціноутворення на медичних смарт-платформах потребує окремого розгляду. Спираючись на Nash-рівноважну модель оптимізації ціни для платформних товарів і послуг, розроблену А. Ігнатюк, І. Гончарук та Б. Якимчуком, оптимальна ціна платформи залежить від трьох детермінант: граничних витрат, норми прибутковості інших продуктів платформи та цінової еластичності попиту [3]. У медичній галузі ця модель набуває особливого звучання: приватні цифрові платформи реалізують перехресну субсидію, встановлюючи нульову або мінімальну ціну доступу для пацієнтів та монетизуючи платформу через медичні заклади, рекламу фармацевтичних компаній або преміум-сервіси. Саме так реалізується принцип «курки та яйця»: без критичної маси пацієнтів медичні заклади не мають стимулу реєструватися, тому початкова субсидія для однієї сторони ринку є передумовою комерційного успіху всього проєкту. При цьому, як зазначає О.Р. Бачук, цифрова трансформація в охороні здоров'я є стратегічним імперативом, що виходить за рамки простого впровадження технологій [4].

В умовах Індустрії 4.0 медичні платформи виступають структуроутворювальними елементами трансформованої системи охорони здоров'я та каталізаторами формування нових ланцюгів створення вартості. IoT-пристрої – від смарт-годинників до імплантованих кардіомоніторів – автоматично передають дані на платформу, розширюючи мережеві ефекти без прямої участі людини та знижуючи трансакційні витрати для всіх учасників [1]. Акумуляована медична інформація стає самостійним економічним ресурсом: вона слугує основою для алгоритмів діагностики на базі штучного інтелекту, персоналізованих планів лікування та управлінських рішень на рівні системи охорони здоров'я загалом [4]. Разом з тим концентрація цінності на небагатьох потужних платформах несе ризики монопольного контролю над медичними даними, що актуалізує завдання регуляторного забезпечення конкурентного середовища в цифровій охороні здоров'я.

Проведений аналіз дозволяє сформулювати такі висновки. По-перше, медичні смарт-платформи є різновидом багатосторонніх ринків зі специфічними мережевими ефектами, що підпорядковуються логарифмічному закону корисності. По-друге, оптимальна стратегія ціноутворення на таких платформах передбачає перехресне субсидування між групами учасників і залежить від граничних витрат, норми прибутку та цінової еластичності попиту. По-третє, досягнення критичної маси учасників є необхідною умовою стійкого функціонування медичної платформи, що обґрунтовує доцільність державної підтримки на початкових етапах впровадження eHealth-рішень. Перелічені закономірності мають безпосереднє значення для проєктування й регулювання цифрових систем охорони здоров'я України в умовах глобалізації.

Література:

1. Гончарук І.В. Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції. Економічний вісник Запорізької державної

інженерної академії. 2018. Вип. 2 (14). С. 7–10.

2. Ігнатюк А.І., Ігнатюк В.В. Моделі мережевих ефектів та їх практичне застосування. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. Вип. 1 (45). С. 405–418.

3. Ignatyuk A., Honcharuk I., Yakymchuk V. Price optimization model for platform's goods and services in multi-sided markets. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2020. Vol. 6, No. 5. P. 89–95. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-89-95>.

4. Бачук О.Р. Цифрова трансформація в системі охорони здоров'я. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2024. Т. 29. Вип. 3 (101). С. 36–41. DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-101-6>.

5. Цифрова трансформація охорони здоров'я України. Офіційний веб-сайт МОЗ України. URL: <https://moz.gov.ua/uk/cifrova-transformaciya-ohoroni-zdorov-ya-ukrayini-2>.

6. Цифрова трансформація в охороні здоров'я: аналіз технологічних трендів. Юридична Газета онлайн. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/cifrova-transformaciya-v-ohoroni-zdorovya-analiz-tehnologichnih-trendiv.html>.